

УДК 342.5+7+343.98

Ланиедова Юлия Александровна –

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета
Национального авиационного университета

Yulia A. Lantsedova –

candidate of juridical sciences, assistant professor,
assistant professor of criminal law and procedure department
of Law Faculty
National Aviation University
(1 Cosmonaut Komarova Street, Kiev, 03680, Ukraine)

Косаревская Ольга Витальевна –

кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник отдела организации научной работы
Одесского государственного университета внутренних дел

Olga V. Kosarevskaya –

candidate of pedagogical sciences, associate professor,
leading researcher of the department of organization of scientific work
Odessa State University of Internal Affairs
(1 Uspenska Street, Odesa, Ukraine, 65000)

Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть первая

Обосновано наличие у правоохранительных органов тринадцати функций в контексте преодоления криминальных и иных правонарушений и переименование в этой связи их в антиделиктные органы. Предложены инновационные наименования и система антиделиктных органов, их сотрудников и деятельности.

Ключевые слова: функции и система антиделиктных органов; прокуратура; публичнотура; адвокатура; следотура; екпертнотура; ордистатура; експертнотура; исполнитотура.

Обґрунтована наявність у правоохоронних органів тринадцяти функцій в контексті подолання кримінальних та інших правопорушень і перейменування в зв'язку з цим їх в антиделіктні органи. Запропоновано інноваційні найменування і система антиделіктних органів, їх співробітників та діяльності.

Ключові слова: функції і система антиделіктних органів; прокуратура; публічнотура; адвокатура; слідчотура; екпертнотура; ордистатура; експертнотура; виконавчотура.

Yu.A. Lantsedova, O.V. Kosarevskaya Fundamentals of Innovative Understanding of the Essence, Functions, System and the Procedure for the Formation of Anti-Offenses Bodies: First Part

The presence of thirteen functions of law enforcement agencies in the context of overcoming criminal and other offenses and renaming them in this regard as anti-tort authorities is substantiated. It is emphasized that the name "law enforcement agencies" does not cover such inherent functions as identification, suppression, disclosure and pre-trial investigation or other pre-trial clarification of the circumstances of an act (event, phenomenon) of an offense, judicial or final out-of-court resolution of an anti-tort case, execution of a final judicial or an out-of-court anti-delict decision, work with a convicted person until the removal or cancellation of a criminal record, etc.

A system of more than twenty-five anti-tort authorities is proposed, including the court, the prosecutor's office, the publictutura, the advocatura, the tracetutura, the experttura, the ordistatura, the executetutura, etc.

Attention is drawn to the fact that it is impossible to properly fulfill the main constitutional obligation of the state and the president of the country to guarantee its proper implementation without radical reform of the institution of the president of the country and the prosecution authorities into a supervisory hyperbranch of state power over the implementation of supervision over the exact, uniform and unswerving observance of laws and other legal acts by representatives of all other branches of state power (law-making, law enforcement, anti-delict) and all other subjects of power and all other socio-subjects, and, as a consequence, for the most effective, rational and high-quality fulfillment by the subjects of power of the basic constitutional duty of the state for cognition, recognition, ensuring and strict observance of the legal status of all compatriots, prompt prevention of violation of their legal status and the maximum possible restoration of it.

It is substantiated that for ten years of Ukrainian independence, the prosecutor's office legally exercised general supervision, the deprivation of which and the transfer of the prosecutor's office from the attribute of statehood to an appendage of predominantly criminal proceedings was unconstitutional and such that brought this body the greatest humiliation since independence.

Keywords: *functions and system of anti-tort organs; court; the prosecutor's office; the publictura; the advocacy; the tracetura; the experttura; the ordistatura; the executetura.*

Постановка проблемы. Традиционное наименование, перечень, функции и система так называемых «судебных и правоохранительных органов», закрепленное в законе Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов» [24] и др. [23 и др.], и как следствие в учебной литературе [27 и др.], и обосновывается в ряде докторских и кандидатских диссертаций [19; 30 и др.], является крайне непрофессиональным и таким, которое не способствует наиболее эффективному, рациональному и качественному осуществлению данного вида деятельности. На практике данное состояние дел приводит к многочисленным случаям нарушения правового статуса различных видов социосубъектов, в первую очередь, физических лиц, утверждать и обеспечивать права и свободы которых и провозглашается в ч. 2 ст. 3 Конституции Украины в качестве главной обязанности государства, **гарантом наиболее эффективного, рационального и качественного выполнения которой** является в силу требований ч. 2 ст. 102 Конституции Украины только один государственный институт и лишь одно должностное лицо – соответственно институт президента государства и президент государства [18].

Анализ последних исследований и публикаций. В этой связи привлекает внимание ряд публикаций, в которых обосновывается необходимость переименования правоохранительных органов в антиделиктные и инновационное понимание сущности, функций, системы и порядка формирования ряда антиделиктных органов в контексте соответствующего реформирования и функций института президента государства [6; 7,

с. 53, 63-65; 8, с. 101-105; 9, с. 257-263; 10, с. 65-66; 11, с. 24-25; 13, с. 166-174; 14, с. 58-77, 78-84; 15, с. 6-34; 16, с. 55-76; 17, с. 4-45, 76-106 и др.].

Нерешенные ранее проблемы. В то же время указанное инновационное понимание антиделиктных органов излагалось наряду с решением многих иных связанных с этим проблем [20, с. 66-74 и др.] и систематизированного доступного наибольшей аудитории изложения в отечественных научных рецензированных изданиях все еще не получила.

Цель настоящей публикации и состоит в презентации во взаимосвязанных отдельных научных публикациях настоящего отечественного фахового научного издания одной из последних вариаций инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов с акцентом внимания на необходимости взаимосвязанного коренного реформирования института президента государства и органов прокуратуры, а также суда, адвокатуры, следотуры, экспертнотуры, ордистотуры исполнитотуры и необходимости появления публичнотуры с тем, чтобы инициировать соответствующую широкую научную дискуссию по разработке общепринятого варианта решения указанных проблем.

Изложение основного материала. С учетом этого привлекает к себе внимание позиция, согласно которой еще в 2010 году [21] начата разработка новой доктрины суда и иных антиделиктных органов, изложение чего целесообразно начать с раскрытия позиции о необходимости уточнения традиционного принципа деления государственной власти на законодательную,

исполнительную и судебную ветвь в качестве новой доктрины деления государственной власти на правотворческую, правоприменительную (сущность исполнительной власти фактически состоит в применении изданных правовых актов) и антиделиктную (суд - конечная инстанция традиционной правоохранительной деятельности) ветвь [6; 7, с. 61; 8, с. 105; 9, с. 256].

Это деление является абстрактным теоретическим заключением и практически оно не существует. Правотворческая и антиделиктная ветви власти одновременно осуществляют и правоприменение (что присуще всем субъектам государства, и именно они должны реализовывать разработанное согласно первой базисной основной гиперзадачи юриспруденции эффективное, рациональное и качественное правовое регулирование необходимых сторон общественной жизни), а все названные ветви государственной власти вынуждены заниматься локальным и, не исключено, базисным или корпоративным правотворчеством [6; 7, с. 61-62; 8, с. 105; 9, с. 256].

Инновационную доктрину сущности антиделиктных органов и деятельности А. А. Кириченко и его ученики выводят из уточнения традиционного понятия «правоохранительные органы» и сущности суда как такого рода государственного органа и третьей ветви государственной власти [6; 7, с. 53; 8, с. 101-105; 9, с. 257-262], что аргументируется таким образом.

Охрана права (надлежащего правового регулирования необходимых сторон общественной жизни) от нарушений (правонарушений) фактически составляет частную задачу по предупреждению правонарушений, что, в свою очередь, представляет лишь одну из многих стадий по преодолению правонарушений. Ю. Д. Ткач выделяет, в частности, восемь стадий преодоления криминальных правонарушений [28, с. 59; 29, с. 43].

По одной из последних вариаций **новейшая доктрина постадийности преодоления криминальных правонарушений** данного автора выделяются следующие стадии преодоления криминальных правонарушений: 1. Выявление латентных криминальных правонарушений. 2. Прекращение продолжающихся криминальных правонарушений. 3. Раскрытие криминальных правонарушений. 4. Досудебное расследование (дознание, предварительное следствие)

криминальных правонарушений. 5. Досудебное решение или судебное разбирательство (первая инстанция) и пересмотр (апелляция, кассация, производство по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам) антикриминального дела. 6. Выполнение досудебного или судебного решения. 7. Проведение работы с лицом, освобожденным из мест лишения свободы, до окончания или погашения срока судимости. 8. Осуществление иных мероприятий по предупреждению криминальных правонарушений [6; 7, с. 52-53; 28, с. 59; 29, с. 43].

По сути, каждая из названных в этой процедуре стадий преодоления уголовных правонарушений является тем или иным способом их предупреждения, что, однако, может иметь и иные процедуры, в т. ч. и меры собственно по охране права от нарушений.

Функцией же традиционных правоохранительных органов должно стать проведение в своей компетенции всех или только определенных стадий преодоления правонарушений. Целесообразно переименовать такого рода государственные органы в антиделиктные, правоохранительную деятельность и образовательную специализацию - в антиделиктную, а правоохранителей - в антиделиктологов [6; 7, с. 59-60; 9, с. 258].

В то же время, А. Н. Кулиш в рамках специальной докторской диссертации отдал предпочтение традиционному словосочетанию «правоохранительные органы», определив «правоохранительную систему» как многоуровневую социальную систему, «которая включает систему правовых средств, методов и гарантий, обеспечивающих охрану общественных отношений от противоправных посягательств, и государственные органы, выполняющие правоохранительные функции» [19, с. 6, 27].

Правоохранительными же органами, по мнению данного автора, являются только «органы суда, прокуратура, органы внутренних дел, служба безопасности, таможенные органы, налоговая милиция» [19, с. 12].

Еще более запутанным являются диссертационные определения сущности и перечня такого рода органов П. И. Хамулы, для которого «понятие» правоохранительные органы» является обобщающим научным понятием, которое используется для обозначения системы органов и делится в зависимости от их конкретных функций и назначения в механизме охраны права на :

1) органы охраны правопорядка; 2) контрольные (юрисдикционные) органы исполнительной власти; 3) органы охраны Конституции. При этом под органами охраны правопорядка понимаются органы, для которых правоохранительная функция является основной, они осуществляют полномочия, направленные на защиту прав и свобод человека и охрану правопорядка, наделяются государственно-властными полномочиями, в частности, имеют право легального принуждения, что предопределяет особенности их статуса, накладывают на работников этих органов особые требования по профессиональной подготовке, психологических и моральных качеств» [30, с. 15].

К числу правоохранительных отнесены следующие органы: 1) Служба безопасности Украины, Управления государственной охраны Украины, Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины; 2) Государственная пограничная служба Украины; таможенные органы; 3) прокуратура Украины; 4) Государственная криминально-исполнительная служба Украины; 5) органы внутренних дел Украины; 6) органы, наделенные полномочиями в сфере оперативно-розыскной деятельности» [30, с. 10].

Еще значительно широкий и недостаточно взвешенный подход занял международный коллектив из 33 соавторов, в том числе 3-х авторов из Москвы, 2 из Германии, 2 из США и 1 из Канады, которые, выясняя соотношение полицейской и правоохранительной деятельности подчеркнули, что правоохранительную деятельность проводят все государственные органы, когда, в частности, «Министерство образования, осуществляя регистрацию и лицензирование, реализует правоохранительную деятельность, не будучи правоохранительным органом. То же самое можно сказать о Министерстве здравоохранения и иных органах исполнительной власти ...» [1, с. 120].

В таком случае обычные государственные органы превращаются в антиделиктные, что не является обоснованным. Все государственные органы обязаны предупреждать криминальные и иные правонарушения, а на самостоятельное проведение иных стадий преодоления криминальных и иных правонарушений уполномочены только антиделиктные государственные органы [6; 9, с. 259].

Не вносит должной ясности в решение этой проблемы и действующее законодательство. Согласно абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 2 «Основные понятия» закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов», где, как видим, в самом названии уже содержится алогичное разграничение судебных и правоохранительных органов, а правоохранительными органами являются «органы прокуратуры, Национальной полиции, службы безопасности, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, органы охраны государственной границы, органы доходов и сборов, органы и учреждения исполнения наказаний, следственные изоляторы, органы государственного финансового контроля, рыбоохраны, государственной лесной охраны, иные органы, которые осуществляют правоприменительные или правоохранительные функции» [24].

То есть, в так называемых правоохранительных органах, согласно положениям данного закона, приводится неисчерпаемый перечень такого рода органов, к ним можно отнести любой государственный орган, осуществляющий правоприменительные функции. А такие функции выполняет любой государственный орган [6; 9, с. 259].

Более того, согласно абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 2 этого же закона, «защите подлежат судьи Конституционного Суда Украины, судьи и работники аппаратов судов, работники правоохранительных органов, указанные в части первой настоящего пункта, а также сотрудники кадрового состава разведывательных органов Украины, сотрудники Службы судебной охраны, работники Антимонопольного комитета Украины и уполномоченные лица Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которые принимают непосредственное участие соответственно в: а) конституционном производстве; б) рассмотрении дел в судах, криминальном производстве и производстве по делам об административных правонарушениях; в) оперативно-розыскной и разведывательной деятельности; г) охране общественного порядка и общественной безопасности; д) исполнении приговоров, решений, определений и постановлений судов, постановлений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, и прокуроров; е) контроле за

перемещением людей, транспортных средств, товаров и иных предметов или веществ через государственную и таможенную границу Украины; ж) надзоре и контроле за исполнением законов» [24].

Но данный подход еще больше запутывает законодательную позицию по этому поводу, изложенную в абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 2 закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов» [24].

Не учитывает последняя редакция данного закона и требований ст. 1 Закона Украины «О Государственном бюро расследований», согласно которым данный государственный орган «является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции» [23].

Но здесь, однако, указанные значительно лучше и шире функции Государственного бюро расследований собственно как антиделиктного органа, чем традиционное название такого рода органов правоохранительными.

Исходя из изложенного, Ю. А. Ланцедова предлагает следующее **инновационное видение функций антиделиктных органов** [8, с. 103-104; 9, с. 260], что более правильно в развитии представить таким образом :

1. Выявление латентных деяний (событий, явлений) правонарушений.

2. Прекращение продолжающегося деяния (события, явления) правонарушения.

3. Раскрытие деяния (события, явления) правонарушения.

4. Досудебное расследование или иное досудебное выяснение обстоятельств подготовки, совершения и при наличии сокрытия деяния (события, явления) правонарушения.

5. Судебное или окончательное внесудебное разрешение антиделиктного дела о соответствующем деянии (событии, явлении) правонарушения [15, с. 6; 16, с. 56].

6. Исполнение окончательного судебного или внесудебного антиделиктного решения и, прежде всего, максимально полное восстановление нарушенного правового статуса социосубъектов [15, с. 7; 16, с. 57].

7. Проведение работы с осужденным до снятия или погашения судимости [17, с. 9].

8. Проведение в координации со всеми иными государственными органами, должностными лицами и иными социосубъектами иных мероприятий по профилактике деяний (событий, явлений) правонарушений, прежде всего, по устранению причин и условий, способствовавших совершению деяния (события, явления) правонарушения (что должно быть полно реализовано в рамках позитивной юридической ответственности еще до совершения деяния (события, явления) правонарушения с целью его недопущения, а уже после этого должно в рамках уже негативной юридической ответственности исследоваться наличие или отсутствие оснований для привлечения виновного лица к соответствующему виду и уровню строгости юридической ответственности), по подготовке надлежащих предложений по совершенствованию соответствующего законодательного и базисного подзаконного регулирования и т. п. [17, с. 9-10].

9. Осуществление обобщений соответствующей антиделиктной практики и выявления ее достижений и недостатков [17, с. 10].

10. Проведение корпоративной (в рамках деятельности соответствующего антиделиктного ведомства) и локальной (в рамках деятельности определенного антиделиктного органа как юридического лица) подзаконнотворческой деятельности по организации работы данного антиделиктного органа и преодоления деяний (событий, явлений) правонарушений.

11. Осуществление научных исследований в направлении повышения эффективности, рациональности и качества антиделиктной деятельности соответствующего вида.

12. Проведение с помощью высших учебных заведений подготовки и повышения квалификации кадров антиделиктной деятельности соответствующей специализации и субспециализации.

13. Самостоятельное осуществление текущего повышения квалификации антиделиктологов соответствующей специализации и субспециализации [14, с. 57; 15, с. 7; 16, с. 57; 17, с. 9-10; 20, с. 68].

Профилактическая функция антиделиктных органов, по мнению Ю. А. Ланцедовой, является обязанностью как для такого рода специальных органов государства, так и для любых иных государственных органов и должностных лиц и для любых иных социосубъектов, которые

должны способствовать антиделиктным органам в наиболее эффективном, рациональном и качественном исполнении и всех иных указанных функций антиделиктной деятельности [8, с. 104; 9, с. 260; 14, с. 57-58; 15, с. 7; 16, с. 57; 17, с. 9-10].

Изложенное инновационное понимание функций антиделиктных органов, возлагает на эти государственные органы задачу по преодолению как криминальных, так и административных, дисциплинарных, де-факто имущественно-договорных (гражданских) и де-юре имущественно-договорных (хозяйственных, экономических, арбитражных) правонарушений, что каждый из этих органов обязан осуществлять в своей компетенции на определенной стадии или стадиях либо в отношении определенных категорий правонарушений [14, с. 58; 15, с. 7; 16, с. 57-58; 17, с. 10], очень ярко демонстрирует явную юридическую некомпетентность традиционного и законодательного наименования такого рода государственных органов правоохранительными и выделение из их числа суда [19; 23; 24; 27; 30 и др.].

Получается, что эти государственные органы обязаны лишь, охраняя право от нарушений, предупредить совершение правонарушений, что фактически находится в пределах восьми и с определенной степенью условности и последующих из указанных инновационных функций, а если правонарушение все же было совершено, то иные инновационные функции, прежде всего, с первой по седьмую функцию, является якобы задачей уже каких-то иных государственных органов [14, с. 58; 15, с. 8; 16, с. 58; 17, с. 12].

С таким подходом, разумеется, нельзя согласиться и предложенное инновационное наименование такого рода государственных органов собственно антиделиктными уже в полной мере согласовывает все предложенные инновационные функции с новейшим наименованием государственных органов и является первой весьма мощной доктринальной, законодательной и иной прикладной основой для реализации разработанного А. А. Кириченко, Ю. А. Ланцедовой и А. С. Тунтулой и представленного отдельно в четвертой части настоящего исследования, подготовленной Ю. Д. Ткачем и Ю. Д. Ткачем инновационного порядка и иных средств по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению,

соблюдению и максимально полному восстановлению правового статуса любых иных социосубъектов, которые вовлечены в различные сферы общественной жизни [14, с. 78-84; 15, с. 89-96; 16, с. 77-95; 17, с. 116-138].

Отсюда Ю. А. Ланцедова предлагает и **инновационное понимание понятия антиделиктной деятельности** [8, с. 104; 9, с. 260], что в развитии более правильно представить как *такого вида государственной деятельности, основное назначение которого заключается в наиболее эффективном, рациональном и качественном как преодолении различных видов правонарушений на каждой из стадий реализации такого преодоления, так и функционировании антиделиктных органов, а также в осуществлении с этой же целью базисного, корпоративного (ведомственного) и локального подзаконного правового регулирования, обобщений соответствующей антиделиктной практики, научных исследований, подготовки и переподготовки в юридических учебных заведениях антиделиктологов и самостоятельного текущего повышения их квалификации* [15, с. 8; 16, с. 58; 17, с. 11; 20, с. 68-69].

В то же время, изложенного еще явно недостаточно, чтобы в полном объеме раскрыть сущность **антиделиктной деятельности**, которая в контексте своей базисной функциональной основы преодоления криминальных и иных правонарушений делится на **криминалистическую деятельность** (которая осуществляется с помощью составных частей гласной методики такого преодоления) и **ордистическую деятельность** (что уже осуществляется с помощью составных частей негласной методики преодоления правонарушений) [17, с. 12].

Инновационный подход к системе антиделиктных органов А. А. Кириченко объясняет таким образом, что такого рода государственных органов имеется или должно быть несколько десятков и, если указывать инновационные наименования антиделиктного органа, антиделиктной деятельности и антиделиктолога соответствующей их специализации и субспециализации [6; 7, с. 63-65; 9, с. 262-263; 10, с. 65-66; 11, с. 24-25], то можно представить в развитии в контексте коренного реформирования их наименований и функций следующие **инновационные наименования и перечень антиделиктных органов и деятельности и антиделиктологов**: 1. Суд, судебная деятельность, судья. 2. Прокуратура,

прокурорская деятельность, прокурор. 3. Публичнотура, преследовательская деятельность, преследователь. 4. Адвокатура, адвокатская деятельность, адвокат. 5. Следотура, следственная деятельность, следователь. 6. Экспертнотура, экспертная деятельность, эксперт [14, с. 58]. 7. Госбезопаснотура, госбезопаснотурная деятельность, сотрудник госбезопасности. 8. Орди-статура, орди-стическая деятельность, орди-ст. 9. Фискальнотура или налоговотура, фискальная или налоговая деятельность, фискальщик или налоговый. 10. Таможеннотура, таможенная деятельность, таможенник. 11. Пограничнотура, пограничная деятельность, пограничник. 12. Эмчасэснотура (МЧС), эмчаэсная деятельность, эмчаэсник. 13. Пожарнотура, пожарная деятельность, пожарник [17, с. 12]. 14. Природо-защитнотура (создание единого антиделиктного органа по охране живой природы), природоза-щитная деятельность, природозащитник [17, с. 13]. 15. Исполнитотура, исполнительная деятельность, исполнитель. 16. Госохранотура (охрана госслужащих), госохранная деятельность, госохранник. 17. Локальноохранотура (госслужба охраны), локальноохранная деятельность, локальноохранник. 18. Патрульнотура, патрульная деятельность, патрульный. 19. Транспортнотура, безопаснотранспортная деятельность, безопаснотранспортник (с созданным единого антиделиктного органа по надзору за безопасностью движения и иной эксплуатации всех видов транспорта). 20. Конвойнотура, конвойная деятельность, конвоир. 21. Ревизийнотура (контрольное ревизионное управление), ревизионная деятельность, ревизор. 22. Трудоза-щитнотура, трудозащитная деятельность, трудозащитник. 23. Потберзащитнотура (охрана прав потребителей), потребзащитная деятельность, потребзащитник [14, с. 65]. 24. Ценозащитнотура, ценозащитная деятельность, ценозащитни [15, с. 9; 16, с. 59]. 25. Недрозашитнотура, недрозашитная деятельность, недрозашитник и др. [14, с. 59; 15, с. 10; 16, с. 60; 17, с. 13; 20, с. 69].

Фактически в силу требований ч. 2 ст. 3, ч. 6 ст. 55 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [18] украинское государство является собственно президентской республикой. Ведь только Президент украинского государства и никакой иной

субъект властных полномочий в конечном итоге отвечает за неукоснительное соблюдение Основного закона и иных правовых актов и правового статуса всех соотечественников [14, с. 59; 15, с. 10; 16, с. 59; 17, с. 14; 20, с. 69]. Для этого ч. 6 ст. 55 Конституции Украины и предоставляет президенту государства в распоряжение любые меры, прямо запрещенные законом [18], а требования ч. 2 ст. 3 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [18] возлагают на данного субъекта властных полномочий прямо таки обязанность с тем, чтобы он немедленно пресекал незаконные деяния и/либо отменял нелегитимные решения и/или правовые акты субъектов властных полномочий, а также окончательные, но незаконные судебные решения¹ [14, с. 59-60; 15, с. 10; 16, с. 59; 17, с. 14; 20, с. 70].

При этом следует иметь в виду, что отсутствуют сроки давности для применения президентом государства на выполнение названных требований ч. 2 ст. 3, ч. 6 ст. 55 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [18] собственно указанные средства обеспечения неукоснительного соблюдения на территории страны любых правовых актов и правового статуса всех соотечественников. Сроки давности существуют с определенными исключениями лишь для применения мер карательно-воспитательной юридической ответственности [12, с. 125-127; 14, с. 60; 15, с. 10; 16, с. 59; 17, с. 15; 20, с. 70].

Указанные цели также нельзя достичь без коренного преобразования и полномочий органов прокуратуры в Правую руку президента страны посредством возвращения и обновления собственно в Конституционном кодексе Украины (а равно в Основном законе любой иной страны мира) естественной функции прокуратуры по осуществлению надзора за точным, однообразным и неуклонным соблюдением законов и иных правовых актов со стороны любых социосубъектов, а как следствие, и за наиболее эффективным, рациональным и качественным выполнением субъектами властных полномочий базисной конституционной обязанности государства по познанию, признанию, обеспечению и неукоснительному соблюдению правового статуса всех соотечественников, предупреждению нарушения данного правового статуса и в случае

¹ Собственно данные обстоятельства и исключают президента страны из перечня государственных органов, которые обязаны на основании требований ч. 2 ст. 19

Конституции Украины действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины [18].

нарушения - по максимально полному его восстановлению [14, с. 60; 15, с. 10-11; 16, с. 59-60; 17, с. 15; 20, с. 70].

В таком случае **институт президента страны и органы прокуратуры** должны приобрести статус *надзорной гиперветви государственной власти за осуществлением указанного надзора за точным, однообразным и неуклонным соблюдением законов и иных правовых актов со стороны представителей всех иных ветвей государственной власти (правотворческой, правоприменительной, антиделиктной) и всех остальных субъектов властных полномочий и всех иных социосубъектов, а как следствие, и за наиболее эффективным, рациональным и качественным выполнением субъектами властных полномочий базисной конституционной обязанности государства по познанию, признанию, обеспечению и неукоснительному соблюдению правового статуса всех соотечественников, оперативному предупреждению нарушения их правового статуса и по максимально возможному его восстановлению* [14, с. 60; 15, с. 11; 16, с. 60; 17, с. 15-16; 20, с. 70].

Указанный, с одной стороны, инновационный, а, с другой стороны, естественный, государственный статус института президента государства и органов прокуратуры в полной мере согласуется с требованиями п. 57 разд. IV Доклада Венецианской комиссии «Верховенство права» согласно которым, «сверх того, должно существовать учреждение или организация - как некий обвинитель, которое в определенной мере должно быть тоже независимой от исполнительной власти и которое обеспечивает, чтобы нарушитель закона - даже если потерпевшие не заявляют об этом - предстал перед судом» [3].

Именно поэтому не только никак не согласуется с данным выводом, но и выглядит, по крайней мере, откровенно юридически некомпетентным и/либо явно циничной и политически мошеннической позиция украинских международных «партнеров», анализ многочисленных выводов и позиций которых Я. Берназюк² дало основания последнему цинично и слишком лестно утверждать, что «позиция профильных институтов Совета Европы заключается в том,

² Я. Берназюк, к слову, получил в течение псевдоконкурса в кассационные суды за выполнение практического задания неудовлетворительную оценку, но все же был

что участие прокурора в судебном производстве вне криминального процесса является исключением» [2].

Насколько обоснованы и юридически взвешены в соответствии с изложенной фактически естественной функцией института президента и органов прокуратуры многочисленные выводы международных «партнеров» [2; 4; 5; 25; 26 и др.] можно судить хотя бы по следующим положениями п. 6 резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы «Функционирование демократических институтов в Украине»: Тесное сотрудничество с Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией) имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы пакеты реформ, которые сейчас разрабатываются, полностью соответствовали европейским стандартам и ценностям. Поэтому ассамблея призывает власти и руководство Верховной рады Украины обеспечить то, чтобы окончательные варианты проектов законов подавались для получения заключений Венецианской комиссии перед их принятием в последнем чтении [26].

А собственно с уже цитируемыми требованиями п. 57 разд. IV Доклада Венецианской комиссии «Верховенство права» [3] с целью обеспечения именно принципа верховенства права и требуется наличие государственного органа с полномочиями, аналогичными тем, что предлагается по инновационному пониманию авторов естественных института президента государства и его Правой руки - органов прокуратуры, как своеобразной надзорной гиперветви государственной власти с тем, чтобы обеспечить выполнение в полной мере требований не только ч. 1 ст. 8 Конституции Украины в части реального признания и действия в нашем государстве принципа верховенства права [18], а также уже рассмотренных требований ч. 2 ст. 3 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины в части главной конституционной обязанности государства и гарантирования его выполнения только институтом президентства государства [18], что реально реализовать без предложенного инновационного коренного реформирования функций данного института и его Правой руки - органов прокуратуры, невозможно. В противном случае указанные весьма важные базисные положения-принципы

преступно назначен судьей Кассационного административного суда [12, с. 452].

Основного закона будут выглядеть только как откровенная циничная декларация этих положений [14, с. 61; 15, с. 12; 17, с. 17; 20, с. 70-71].

В этом отношении нельзя не обратить внимания и на положение п. 7.2.5 все этих же рекомендаций международных «партнеров» в части предложения «заменить ликвидацию общего надзора прокуратуры укреплением роли омбудсмена и введением системы бесплатной правовой помощи» [26], что также выглядит откровенно юридически некомпетентным и/либо циничным политическим мошенничеством [14, с. 61-62; 15, с. 12; 17, с. 17].

Как может «укрепление» роли непрофессиональной структуры омбудсмена заменить **выстроенную десятилетиями высокопрофессиональную разветвленную структуру прокурорского общего надзора !!! ???** [14, с. 62; 15, с. 12; 17, с. 17].

А насколько эффективно в контексте осуществления надзора за точным, однообразным и неуклонным соблюдением правовых актов и правового статуса всех социосубъектов государства введение системы бесплатной правовой помощи и вообще не приходится говорить. О мошеннической рекомендации в этой части свидетельствует и сама по себе уже десятилетняя практика функционирования соответствующего закона [22].

Откровенно юридически некомпетентными и/либо циничным политическим мошенничеством выглядят и требования п. 7.2.1 все этих же рекомендаций, в которых наши международные «партнеры» напоминают, что Украина при вступлении в Совет Европы взяла на себя такое обязательство : роль и функции прокуратуры будут изменены (в частности, по осуществлению общего надзора за законностью), трансформируя этот институт в орган, который отвечает стандартам Совета Европы; и выражает сожаление по поводу того, что это обязательство так и не было выполнено [26].

А попытались ли украинские международные «партнеры», перед тем как обращаться с указанным напоминанием, прочитать хотя бы требования ст. 1 Конституции Украины, согласно которым наше государство уже является независимым и правовым [18], и хватило ли этим международным «партнерам» юридической

компетентности при этом понять, что вступление украинского государства в любые международные союзы со взятием на себя обязательств по коренному реформированию по крайней мере прокуратуры и иных антиделиктных органов [2; 4; 5; 25; 26 и др.] откровенно противоречит изложенным требованиям украинского Основного закона,³ а также требованиям ч. 1 ст. 156 Конституции Украины в части внесения изменений в раздел первый Основного закона только после утверждения этих изменений на референдуме [18], проведение которого не припоминается? [14, с. 62; 15, с. 12; 17, с. 18].

И на безусловном соблюдении требований собственно украинского Основного закона в процессе реформирования органов прокуратуры отмечалось в иных рекомендациях Парламентской ассамблеи Совета Европы «Выполнение обязанностей и обязательств Украины», в п. 15 которых подчеркивалось, что «ассамблея отмечает, что в процессе внесения изменений в Конституцию Украины должны быть добросовестно соблюдены все положения действующей Конституции, особенно в отношении процедуры внесения изменений в Конституцию (254к/96-ВР)». Она призывает власти Украины в полной мере сотрудничать в этом аспекте с органами Совета Европы и, в частности, учитывать заключения Венецианской комиссии в процессе внесения изменений в Конституцию [25].

А в п. 6 этих же рекомендаций ассамблея настоятельно призвала органы государственной власти Украины :

ii. полностью осуществить реформирование Генеральной прокуратуры в соответствии с принципами и стандартами Совета Европы и в тесном взаимодействии с соответствующими органами Совета Европы реализовывать Совместный план действий в части реформирования украинской прокуратуры;

iii. обеспечить соблюдение верховенства права органами государственной власти, укрепить независимость судей от органов государственной власти и восстановить доверие граждан к судебной системе в целом [25].

И поэтому еще более откровенно юридическими некомпетентными и/либо циничным политическим мошенничеством выглядят также и

³ Цитируемая ст. 1 Конституции Украины расположена как раз в первом разделе Основного закона украинского государства [18].

положения п. 7.2.2 уже рассмотренных рекомендаций в части подтверждения, что функция прокуратуры Украины относительно общего надзора противоречит европейским стандартам, и, в частности из-за наличия этой функции, она обладает полномочиями, которые значительно превышают те, которые необходимы в демократическом государстве [26].

После ознакомления с этими положениями рекомендаций уже вообще становится непонятным, о каких именно «европейских стандартах» в данном случае идет речь? И как органы прокуратуры могут нарушить принципы собственно демократического государства с бывшими фактически естественными функциями общего надзора, которые доктринально и законодательно развивают указанные инновационные предложения А. А. Кириченко и иных представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира в части коренного реформирования функций института президентства страны и его Правой руки - органов прокуратуры, **без чего становится очевидной невозможность и циничной декларацией выполнение как достаточно взвешенного в контексте именно демократических принципов государствовождения цитируемая главная конституционная обязанность государства и обеспечения ее выполнения собственно институтом президента государства** [14, с. 63; 15, с. 14; 17, с. 19] **в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 3 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины !!! ???** [18], **так и уже цитируемых требований п. 57 разд. IV Доклада Венецианской комиссии «Верховенство права»** [3].

Тем более, что указанные инновационные предложения указанных авторов по конституционному преобразованию института президента страны и органов прокуратуры, в определенную надзорную гиперветвь государственной власти, что, подчеркнем в который раз, должно способствовать наиболее эффективной, рациональной и качественной реализации точного, однообразного и неукоснительного выполнения собственно всеми без исключения представителями правотворческой, антиделиктной и правоприменительной ветви государственной власти⁴ [14, с. 63; 15, с. 14; 17, с. 20], в полной мере

согласуются с требованиями п. 2 этих же рекомендаций, согласно которым «ассамблея еще раз подчеркивает, что единственный путь, которым можно обеспечить долговременную политическую стабильность, являются конституционные изменения, которые установят четкое распределение властей, а также введут надлежащую систему сдержек и противовесов между и внутри исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти [26].

Получается так, что в начале указанных рекомендаций была изложена самая правильная позиция, но уже потом - противоположное этому положению обоснование, что, скорее всего, было рассчитано на то, при принятии этой рекомендации, с ее текстом в целом мало кто знакомится, а, прочитав только начало, принимают их. Видимо в таком подходе также заключаются «европейские стандарты», чтобы в красивой обертке приобрели откровенно некачественный «продукт» [14, с. 641; 15, с. 15; 17, с. 20].

В таком аспекте еще больше удивляют положения заключения Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) относительно проекта Закона Украины «О прокуратуре», в п. 28 которых утверждается, что нынешний законопроект, который не поддерживается ни министром юстиции, ни президентом страны не имеет целью реформирование существующей системы прокуратуры, которую Украина унаследовала с советских времен. Этот законопроект скорее является попыткой сохранить status quo и положить конец реформаторским действиям, совершенным на основе Конституции Украины 1996 года [5].

Выходит, что реализация уже цитированного иного более основательного заключения этой же комиссии согласно п. 57 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права» [3], а также создание надлежащей доктринальной, законодательной и иной прикладной основы для наиболее эффективного, рационального и качественного выполнения принятых уже собственно во времена независимости, а не советских времен, неоднократно упоминавшихся требований ч. 2 ст. 3 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [18], чему служат и разработанное авторами и иными представителями научной

⁴ Данные инновации авторов как раз и представлены в виде редакций тринадцати статей Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира, которые в

полной объеме и будут изложены в четвертой части настоящего исследования, подготовленной Ю. Д. Ткач и А. А. Виноградовой.

школы юриспруденции профессора Аланкира инновационное понимание, прежде всего, функций института президента и органов и иные новейшие доктрины и концепции юриспруденции, **является возвращение к советским временам !!! ???** [14, с. 64; 15, с. 15; 17, с. 21].

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших разработок в этом направлении. Представленный Ю. А. Ланцедовой вариант решения проблемы по совершенствованию инновационного понимания сущности, функций и системы антиделиктных органов,

что в полной мере поддерживается соавтором О. В. Косаревской, которой подготовлены вводные части настоящей публикации (постановка проблемы, анализ последних исследований и публикаций, нерешенные ранее проблемы, цель), не претендует на завершенность и создает только надлежащую доктринальную, законодательную и иную прикладную основу для окончательного решения в процессе широкой корректной научной дискуссии данной проблемы для любой страны мира.

Список использованных источников:

1. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підручник / за ред. Ю. І. Римаренка, Є. М. Моїсеєва, В. І. Олефіра. Київ: КНТ, 2008. 816 с.
2. Берназюк Я. Міжнародні стандарти участі прокурора у судовому провадженні поза межами кримінального процесу. URL: <https://bit.ly/2UuFsmk>.
3. Верховенство права. Доповідь, схвалена Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні. Венеція. 25 – 26 бер. 2011 р. URL: [https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdf=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdf=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
4. Висновок N 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи від 26 вер. 1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_590#Text.
5. Висновок Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) щодо проекту закону України «Про прокуратуру» № 539/2009 від 12-13 чер. 2009 р. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD\(2009\)048-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2009)048-ukr).
6. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности и системы антиделиктных органов. URL: <http://blog-experts.com/prezentaciya-novyx-doktrin-i-konceptij-yurisprudencii-nauchnoj-shkoly-professora-alankira-priglasenie-k-diskussii-aleksandr-kirichenko-novaya-doktrina-antideliktnyx-organov-2/> 2014-12-11 – Доктрины.
7. Кириченко А. А. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография / под науч. ред. А. А. Кириченко. 2-е изд. Николаев: Ник. нац. ун-т им. В. А. Сухомлинского, 2015. 1008 с.
8. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности, функций и перечня антиделиктных органов. *Перші Миколаївські юридичні дискусії*: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер. з нагоди 20-річчя Конституції України, 18 трав. 2016 р. Зб. наук. ст. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. С. 101-108.
9. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 272 с. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/kurs-lektsii-profesora-oleksandra-kyrychenko>.
10. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс лекцій зі спецкурсу «Новітній правовий статус студентської молоді»: навч. посіб. 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 264 с. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344 <40>.
11. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння механізму передачі влади від виборців до суб'єктів владних повноважень та властивостей цих повноважень. Лекція № 2. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство»: навч. посібник. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 96 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1026-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-innovatsijne-rozuminnya-mekhanizmu-peredachi-vladi-vid-vibortsiv-do-sub-ektiv-vladnikh-povnovazhen-ta-vlastivostej-tsikh-povnovazhen-lektsiya-2-kurs-lektsij-z-navchalnoji-distsiplini-pravoznavstvo-navch-posibnik>.
12. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС.

Системное правовое исследование: монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 888 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.

13. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А. Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование: монография / под ред. А. А. Кириченко. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 668 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorrupsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

14. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 с.

15. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 с.

16. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 с.

17. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Инновационное понимание сущности, функций и системы антиделiktных органов и деятельности: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 580 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

18. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vp>.

19. Куліш А. М. Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07. Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2009. 27 с. URL: <http://www.disslib.org/pravookhoronna-systema-ukrayiny-administratyvno-pravovi-zasady-orhanizatsiyi-ta.html>.

20. Ланцедова Ю. О., Попович Т. М. Значення інноваційного розуміння сутності, функцій та системи антиделiktних органів для підвищення рівня захисту правового статусу переслідуваної особи в кримінальному судочинстві. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 83. С. 64-78. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/lantsedova_porovych_83.pdf.

21. Новітня концепція реформування судової влади України: навч. посібник / за наук. ред. О. А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. 60 с

22. Про безоплатну правову допомогу : закон України від 2 чер. 2011 р. № 3460-VI. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2011, № 51, ст. 577, зі змінами, внесеними згідно із законом України № 693-IX від 16 чер. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>.

23. Про Державне бюро розслідувань: закон України від 12 лист. 2015 р. № 794-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2016, № 6, ст. 55, зі змінами, внесеними згідно закону України № 720-IX від 17 чер. 2020 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-19>.

24. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: закон України від 23 груд. 1993 р. № 3781-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1994, № 11, ст. 50, зі змінами згідно закону України від 12 лип. 2018 р. № 2509-VIII (2509-19). URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>.

25. Резолюція 1346 (2003) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Виконання обов'язків та зобов'язань Україною» від 29 вер. 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_608#Text.

26. Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні» від 4 жов. 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a19#Text.

27. Судові та правоохоронні органи: навч. посібник / М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, Ю. С. Назар, М. Т. Гаврильців, Г. Ю. Лук'янова, А. І. Годяк, М. М. Бліхар. Львів: Львівськ. держ. ун-т вн. справ, 2016. 388 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/76/1/sydovi%20i%20pravooxor.pdf>.

28. Ткач Ю. Д. Поняття і системно-структурна будова криміналістики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеськ. юрид. наук НУВС. Одеса, 2004. 556 с.

29. Ткач Ю. Д. Теоретичні основи криміналістики (періодизація, поняття, система, міждисциплінарний статус): монографія / за наук. ред. О. А. Кириченка. Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 2007. 176 с.

30. Хамула П. І. Правоохоронні органи в системі органів державної влади: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 20 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10537/1/Hamula_P_I_2016.pdf.

References:

1. Administratyvna (politseiska) diialnist orhaniv vnutrishnikh sprav. Zahalna chastyna: pidruchnyk / za red. Yu. I. Rymarenka, Ye. M. Moiseieva, V. I. Olefira. Kyiv: KNT, 2008. 816 s.
2. Bernaziuk Ya. Mizhnarodni standarty uchasti prokurora u sudovomu provadzhenni poza mezhamy kryminalnoho protsesu. URL: <https://bit.ly/2UuFsmk>.
3. Verkhovenstvo prava. Dopovid, skhvalena Yevropeiskoiu Komisiieiu “Za demokratiuu cherez pravo” (Venetsianskoiu Komisiieiu) na 86-mu plenarnomu zasidanni. Venetsiia. 25 – 26 ber. 2011 r. URL: [https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
4. Vysnovok N 190 (1995) Parlamentskoi Asamblei Rady Yevropy shchodo zaiavky Ukrainy na vstup do Rady Yevropy vid 26 ver. 1995 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_590#Text.
5. Vysnovok Yevropeiskoi komisii “Za demokratiuu cherez pravo” (Venetsianska komisiiia) shchodo proektu zakonu Ukrainy “Pro prokuraturu” № 539/2009 vid 12-13 cher. 2009 r. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2009\)048-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)048-ukr).
6. Kyrychenko A. A. Novaia doktryna sushchnosti y systemy antydelyktykh orhanov. URL: <http://blog-experts.com/prezentaciya-novykh-doktrin-i-koncepcij-yurisprudencii-nauchnoj-shkoly-professora-alankira-priglasenie-k-diskussii-aleksandr-kirichenko-novaya-doktrina-antideliktynyh-organov-2/> 2014-12-11 – Doktryny.
7. Kyrychenko A. A. Hyperdoklad o bolee dvukhstakh piatydesiaty luchshykh doktrynakh y kontseptsyiakh yurysprudentsy nauchnoi shkoly professora Alankyra: kollektivnaia monohrafiia / pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 2-e yzd. Nykolaev: Nyk. nats. un-t ym. V. A. Sukhomlynskoho, 2015. 1008 s.
8. Kyrychenko A. A. Novaia doktryna sushchnosti, funktsyi y perechnia antydelyktykh orhanov. *Pershii Mykolaivski yurydychni diskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer. z nahody 20-richchia Konstytutsii Ukrainy*, 18 trav. 2016 r. Zb. nauk. st. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 101-108.
9. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs innovatsiinykh lektsii z navchalnoi dystsypliny “Teoriia derzhavy i prava”: navch. posibnyk. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 272 s. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/kurs-lektsii-profesora-oleksandra-kyrychenko>.
10. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs lektsii zi spetskursu “Novitnii pravovyi status studentskoi molodi”: navch. posib. 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 264 s. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344<40>.
11. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Innovatsiine rozuminnia mekhanizmu peredachi vlady vid vybortsiv do sub’ektiv vladnykh povnovazhen ta vlastyvostei tsykh povnovazhen. Lektsiia № 2. Kurs lektsii z navchalnoi dystsypliny «Pravoznavstvo»: navch. posibnyk. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 96 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1026-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-innovatsijne-rozumynnya-mekhanizmu-peredachi-vladi-vid-vibortsiv-do-sub-ektiv-vladnykh-povnovazhen-ta-vlastyvostej-tsikh-povnovazhen-lektsiya-2-kurs-lektsij-z-navchalnoji-distsiplini-pravoznavstvo-navch-posibnik>.
12. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschche yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnym neprofessyonalizmom nychozhnye rezultaty konkursa v kassatsyonnye sudy, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiia. 2-e yzd. Kyev: Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 888 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.
13. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A. Antykorruptsionnaia paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiia / pod red. A. A. Kyrychenko. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 668 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorruptsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
14. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii i zakonodavstva v farmatsevtichnii diialnosti: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 s.
15. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii ta zakonnosti u sferi transportu i transportnykh tekhnolohii: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 s.
16. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Tkach Yu. D. Innovatsii yurysprudentsii v zabezpechenni zhurnalistskoi haluzi prava ta mediabezpeky: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 s.

17. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Ynnovatsyonnoe ponymanye sushchnosty, funktsyi y systemy antydeliktynykh orhanov y deiatelnosty: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 580 s. URL:<https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
18. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
19. Kulish A. M. Pravoookhoronna systema Ukrainy: administratyvno-pravovi zasady orhanizatsii ta funktsionuvannia: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv, 2009. 27 s. URL: <http://www.disslib.org/pravoookhoronna-systema-ukrayiny-administratyvno-pravovi-zasady-orhanizatsiyi-ta.html>.
20. Lantsedova Yu. O., Popovych T. M. Znachennia innovatsiinoho rozuminnia sutnosti, funktsii ta systemy antydeliktynykh orhaniv dlia pidvyshchennia rivnia zakhystu pravovoho statusu peresliduvanoi osoby v kryminalnomu sudochynstvi. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2020. № 83. S. 64-78. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/lantsedova_popovych_83.pdf.
21. Novitnia kontseptsiia reformuvannia sudovoi vlady Ukrainy: navch. posibnyk / za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2010. 60 s
22. Pro bezoplatnu pravovu dopomohu : zakon Ukrainy vid 2 cher. 2011 r. № 3460-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 2011, № 51, st. 577, zi zminamy, vnesenymy zghidno iz zakonom Ukrainy № 693-IX vid 16 cher. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>.
23. Pro Derzhavne biuro rozsliduvan: zakon Ukrainy vid 12 lyst. 2015 r. № 794-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady* (VVR), 2016, № 6, st. 55, zi zminamy, vnesenymy zghidno zakonu Ukrainy № 720-IX vid 17 cher. 2020 r. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-19>.
24. Pro derzhavnyi zakhyst pratsivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv: zakon Ukrainy vid 23 hrud. 1993 r. № 3781-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 1994, № 11, st. 50, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy vid 12 lyp. 2018 r. № 2509-VIII (2509-19). URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>.
25. Rezoliutsiia 1346 (2003) Parlamentskoi Asamblei Rady Yevropy “Vykonannia oboviazkiv ta zoboviazan Ukrainoiu” vid 29 ver. 2003 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_608#Text.
26. Rezoliutsiia 1755 (2010) Parlamentskoi Asamblei Rady Yevropy “Funktsionuvannia demokratychnykh instytutsii v Ukraini” vid 4 zhov. 2010 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a19#Text.
27. Sudovi ta pravookhoronni orhany: navch. posibnyk / M. V. Kovaliv, S. S. Yesimov, Yu. S. Nazar, M. T. Havryltsiv, H. Yu. Luk’ianova, A. I. Hodiak, M. M. Blikhar. Lviv: Lvivsk. derzh. un-t vn. sprav, 2016. 388 s. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/76/1/sydovi%20i%20pravooxor.pdf>.
28. Tkach Yu. D. Poniattia i systemno-strukturna budova kryminalistyky: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Odesk. yuryd. nauk NUVS. Odesa, 2004. 556 s.
29. Tkach Yu. D. Teoretychni osnovy kryminalistyky (periodyzatsiia, poniattia, systema, mizhnaukovyi status): monohrafiia / za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Odesa: Vyd-vo OIuI NUVS, 2007. 176 s.
30. Khamula P. I. Pravoookhoronni orhany v systemi orhaniv derzhavnoi vlady: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01. Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2016. 20 s. URL:http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10537/1/Hamula_P_I_2016.pdf.